
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5746867>
УДК 330.3

Богомолова Т.В., Оберт Т.Б.

Богомолова Тамара Владимировна, ФГБОУ ВО Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Вольская 10А. E-mail: bogomolova.tamara18@yandex.ru.

Оберт Татьяна Борисовна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Вольская 10А. E-mail: oberttb@yandex.ru.

Социальное предпринимательство в Саратовской области: тенденции и перспективы развития

Аннотация. В современных исследованиях в сфере бизнеса и менеджмента социальное предпринимательство является одной из наиболее активно изучаемых областей. В данной статье исследуется сущность и понятие социального предпринимательства в российской региональной практике. В статье рассмотрены особенности социального предприятия и характеристики социального предпринимателя, сферы его работы, представленные в диаграмме. Концепция социального предпринимательства все еще остается недостаточно изученной, что подтверждается большим количеством теоретических и ограниченным количеством эмпирических исследований в данной области. Определены предприятия Саратовской области, регулярно участвующих в социальных проектах. Рассмотрен пример социального предпринимательства в Саратовской области. Отмечено, что в настоящее время социальное предпринимательство в России находится на начальной стадии развития по отношению к странам-лидерам в этой сфере как в теоретическом, так и в практическом плане.

Ключевые слова: Социальное предпринимательство, социальное предприятие, социальный предприниматель, концепция предпринимательства, социальное предпринимательство в Саратовской области, социальный эффект.

Bogomolova T.V., Obert T.B.

Bogomolova Tamara Vladimirovna, Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky, Russia, 410012, Saratov, Astrakhan str., 83. E-mail: bogomolova.tamara18@yandex.ru.

Obert Tatiana Borisovna, senior lecturer, Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky, Russia, 410012, Saratov, Volskaya str. 10A. E-mail: oberttb@yandex.ru.

Social entrepreneurship in the Saratov region: trends and prospects of development

Abstract. In modern research in the field of business and management, social entrepreneurship is one of the most actively studied areas. This article examines the essence and concept of social entrepreneurship in Russian regional practice. The article considers the features of a social enterprise and the characteristics of a social entrepreneur, the scope of his work, presented in the diagram. The concept of social entrepreneurship is still insufficiently studied, which is confirmed by a large number of theoretical and a limited number of empirical studies in this area. Enterprises of the Saratov region that regularly participate in social projects have been identified. An example of social entrepreneurship in the Saratov region is considered. It is noted that at present social entrepreneurship in Russia is at the initial stage of development in relation to the leading countries in this field, both theoretically and practically.

Key words: Social entrepreneurship, social enterprise, social entrepreneur, the concept of entrepreneurship, social entrepreneurship in the Saratov region, social effect.

Социальное предпринимательство в современной экономике – это понятие достаточно новое. Впервые термин «социальное предпринимательство» появился в Приказе Министерства экономического развития № 223 [2] о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Основная цель и задача социального предпринимательства – это выполнение миссии, которая полезна обществу. Существует несколько направлений социального предпринимательства. Во-первых, это некоммерческие организации или благотворительные фонды, также это социальные сети, которые несут в себе

социальную миссию, коммерческие организации, которые проводят благотворительность и венчурные некоммерческие фонды с социальной направленностью.

В 2017 году информационное агентство Thomson Reuters провело исследование, основанное на экспертном опросе специалистов, имеющих непосредственное отношение к социальному предпринимательству: ученых, социальных предпринимателей, инвесторов, политиков и других. По данным регионального фонда социальных программ, следует обратить внимание на то, где работают социальные предприниматели, как показано на рисунке ниже.

Рис. 1. Сферы работы социальных предпринимателей, % [3].

По данным опроса, в пятерку стран, где создана наиболее благоприятная среда для развития социального предпринимательства, входят:

США, Канада, Великобритания, Сингапур, Израиль. Пять стран с наименее благоприятными условиями:

Турция, Ирландия, Венесуэла, Япония, Бразилия. Россия находится только на 31 месте из 45 стран, в которых проводилось исследование [4].

На сегодня функционирование малого предпринимательства для российских регионов очень значительно, т.к. работая они способствуют решению социально-экономических задач увеличения занятости населения и увеличения доходов. [1, с 123] При этом именно развитое предпринимательство является основой развития социального предпринимательства как явления, так как в социальном предпринимательстве бизнес работает и создает продукт в виде товаров или услуг, а часть прибыли идет не собственнику, а на расширение деятельности предпринимателя.

В настоящее время социальное предпринимательство в Саратовской области, как и социальные кластеры, только формируются. Предприятия Саратовской области достаточно регулярно участвуют в различных социальных проектах. Это участие выражается в основном в форме регулярной финансовой и материальной благотворительности, реализации собственных социальных проектов, сотрудничества с некоммерческими организациями и организациями в социальной сфере. Сотрудничество осуществляется в сфере поддержки социально незащищенных слоев населения - пенсионеров (дома престарелых), ветеранов, детей (детские сады, детские дома), помощи больным детям. Кроме того, в своей социально ответственной деятельности компании сосредотачиваются на помощи социальным учреждениям в регионе.

Социально ответственные компании, преимущественно, представляют собой крупные бизнес-организации государственной и муниципальной форм собственности, занятые в таких сферах, как производство техники, оборудования, нефтегазодобыча, производство продуктов питания. Среди регулярно участвующих в социальных проектах можно назвать такие компании, как [5, С. 11-12]:

1. ООО «Газпром трансгаз Саратов»,

2. «РуссНефть» и ОАО «Саратовнефтегаз»

3. ООО «СЭПО-ЗЭМ»

4. Группа компаний «Сигнал».

5. ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

6. ОАО «Волжская межрегиональная компания»

7. ОАО «Балаковорезинотехника»

8. ОАО «Балаковские минеральные удобрения»

9. ОАО «ВНИПИГаздобыча»

10. ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская»

11. ОАО «Жировой комбинат»

12. ЗАО «Янтарное»

13. ОАО «Вольскцемент»

14. ОАО «Бритиш Американ Тобакко — СТФ»

15. ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

16. ОАО «НЕФТЕМАШ – САПКОН»

17. ФГУП «НПП «Контакт»

18. ОАО «Роберт Бош Саратов»

19. ООО «Саратоворгсинтез»

20. ОАО «Саратовский полиграфический комбинат»

21. ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»

22. ОАО «Саратовэнерго»

23. ООО «Югтрансгаз»

24. ЗАО Электротехнический завод «ГЭКСАР»

Помимо индивидуального участия в социальных проектах, местные предприятия и организации привлекаются к ним в составе бизнес-ассоциаций и союзов, например, Торгово-промышленной палаты Саратовской районной торгово-промышленной палаты.

Основными источниками финансирования социальной деятельности саратовского бизнеса являются, прежде всего, отчисления из собственной прибыли, а также совместные проекты с правительством области. Участие местных компаний в социальных проектах часто осуществляется с помощью местных НПО. По данным портала общественных организаций Саратов-

ской области, сегодня в регионе действует 21 общественная организация, которая достаточно активна в различных сферах общественной деятельности и, в отличие от 1990-х - начала 2000-х годов, рассчитывает не только на помощь из федерального и

региональных бюджетов, но и на получение средств из различных источников на основе фандрайзинга. Количество СОНКО на 10 тысяч населения представлено в таблице 1.

Таблица 1. Количество СОНКО на 10 тыс. населения [3].

№	Субъект РФ	Количество СОНКО на 10 тыс. населения
Регионы лидеры		
1	Ненецкий автономный округ	34,5
2	Чукотский автономный округ	27,0
3	Камчатский край	24,0
Регионы – кандидаты на лидерство		
4	Республика Алтай	20,6
5	Республика Карелия	18,6
6	Сахалинская область	18,6
7	Республика Саха (Якутия)	18,2
8	Магаданская область	16,8
9	Республика Мордовия	16,8
10	Хабаровский край	15,4
65	Саратовская область	8,7

Обращая внимание на таблицу, следует отметить, что по количеству СОНКО на 10000 жителей Саратовская область занимает 65 место среди других регионов, а показатель составляет 8,7.

В Саратове особым элементом развития социального предпринимательства мог бы стать проект Комитета социальной поддержки города Саратова «Карта социальных потребностей», реализованный в 2014 году. «Карта социальных потребностей» — это социальная технология, которая работает в рамках социального проекта государственного учреждения «Комитет социальной поддержки населения города Саратова» «Мы не останемся в стороне». Он направлен на поиск людей, оказавшихся в сложных кризисных ситуациях, и на организацию взаимодействия со спонсорами, благотворителями, социально ответственными компаниями, парламентскими структурами, СМИ и всеми теми, кто готов помочь людям, оказавшимся в сложной

жизненной ситуации, помочь конкретным людям.

Идея карты возникла из-за того, что люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и кризисе, в первую очередь, как правило, обращаются за помощью в органы социальной защиты населения. Меры социальной поддержки, назначаемые на основании действующего регионального и федерального законодательства тем, кто их запрашивает, не всегда помогают найти выход из сложной жизненной ситуации и кризиса. Большинство соискателей не могут найти спонсорство в одиночку. Карта представлена в виде ромашки, каждый лепесток которой соответствует жизненным потребностям людей, организаций и учреждений, находящихся в сложной ситуации и нуждающихся в помощи. Информация о каждом человеке, организации, учреждении, нуждающемся в помощи, публикуется на специальном сайте. Финансовая поддержка не требуется, это может быть хо-

роший совет, поддержка и волонтерская помощь. Или, например, любая организация, имеющая собственный веб-сайт, может ссылаться на карту социальных потребностей на нем, чтобы как можно больше людей могли откликнуться на просьбы о помощи или разместить баннер на своих веб-ресурсах.

Если кто-то хочет помочь, он может обратиться к человеку, нуждающемуся в помощи, или к координатору проекта в Комитете, чтобы уточнить текущий счет

человека, нуждающегося в помощи. Эффективность проекта во многом обусловлена простой, наглядно представленной схемой его реализации.

Делая вывод, можно сказать, что в настоящее время социальное предпринимательство в России находится на начальной стадии развития по отношению к странам-лидерам в этой сфере как в теоретическом, так и в практическом плане. Пока это выражается в индивидуальных инициативах, а не в массовом движении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Оберт Т.Б. Формирование предпринимательства в Саратовском регионе // Эпоха науки. 2018. № 16. С.120-123.
2. Приказ Минэкономразвития России от 23.04.2012 № 223 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 01.11.2021)
3. Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru>. (дата обращения: 01.11.2021)
4. Бахматова Т.Г. Социальное предпринимательство в России: институционализация и динамика развития // Baikal Research Journal. 2018. Том 9. № 2.
5. Даньшина В.В. Социальное предпринимательство в Саратовской области // Материалы XII Международной научно-практической конференции «Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации» (20 декабря 2017 г., г. Пенза). 2017. С. 11-13.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Obert T.B. Formirovanie predprinimatel'stva v Saratovskom regione // Jepoha nauki. 2018. № 16. S.120-123.
2. Prikaz Minjekonomrazvitija Rossii ot 23.04.2012 № 223 «Ob organizacii provedenija konkursnogo otbora sub#ektov Rossijskoj Federacii, bjudzhetam kotoryh v 2012 godu predostavljajutsja subsidei dlja finansirovanija meroprijatij, osushhestvljaemyh v ramkah okazanija gosudarstvennoj podderzhki malogo i srednego predprinimatel'stva sub#ekta-mi Rossijskoj Federacii». URL: <http://www.consultant.ru>. (data obrashhenija: 01.11.2021)
3. Rosstat. URL: <https://rosstat.gov.ru>. (data obrashhenija: 01.11.2021)
4. Bahmatova T.G. Social'noe predprinimatel'stvo v Rossii: institucionalizacija i dina-mika razvitija // Baikal Research Journal. 2018. Tom 9. № 2.
5. Dan'shina V.V. Social'noe predprinimatel'stvo v Saratovskoj oblasti // Materialy XII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Sovremennaja jekonomika: aktual'nye voprosy, dostizhenija i innovacii» (20 dekabrja 2017 g., g. Penza). 2017. S. 11-13.

Поступила в редакцию 18.11.2021.
Принята к публикации 21.11.2021.

Для цитирования:

Богомолова Т.В., Оберт Т.Б. Социальное предпринимательство в Саратовской области: тенденции и перспективы развития // Гуманитарный научный вестник. 2021. №11. С. 162-166. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/11/Bogomolova.pdf>